

HOZIRGI ZAMON TURISTIK TALABLAR TENDENSIYASI

Maxmudov Shoxruxxon Odiljon o'g'li

Talaba, Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti, Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7885208>

Annotatsiya: 1980-yillar o'rtalarida turistik talablarda yangi tendensiyalar paydo bo'ldi. Ular bir qator demografik, iqtisodiy va ijtimoiy tartib, shuningdek, zamonaviy odamning psixologiyasidagi o'zgarishlar kabi omillar bilan shartlangandi. Turistik talab kattaligi va harakteriga jamiyatning demografik tarkibidagi o'zgarishlar va yangi rivojlanayotgan industrial mamlakatlarda, aholi ijtimoiy modeli katta ta'sir o'tkazadi. Ular quyidagi har qiluvchi momentlarga olib keladi: aholining keksayishi, nisbatan kechiroq nikohga kirish, yolg'iz odamlar ulushining oshishi, ishlovchi xotin-qizlar sonini ko'payishi, tug'ishni orqaga surilishi, farzandsiz oilalar sonini orta borishi h.k. Ushbu maqolada hozirgi zamon turistik talablar tendensiyasi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Turizm, tendensiya, demografiya, hudud, sayohat, aholi, omil.

Asosiy qism

Hozirgi vaqtda rivojlangan mamlakatlarda jamiyat yosh tarkibi o'zida «demografik qo'ziqorin» ni eslatadi. O'rtacha umr uzayishi va tug'ilish darajasining pasayishi, katta yoshdagi shaxslar ulushini yuqori bo'lishiga olib keldi. Bu bilan kichik yosh guruhlari soni, jumladan, 15 dan 24 yoshgacha bo'lganlar soni to'xtovsiz qisqarib borayotir. Turizmga daxldor boshqa o'zgarishlarda jamoat mehnat sohasiga xotin-qizlarni keng jalb etilishini ko'rsatish mumkin. Jahon bo'yicha barcha hududlarda turli ishlarda band xotin-qizlar soni ortib borayapti. Ularning ko'pchiligi o'z mavqeyini ko'tarishga intiladi: omadli tadbirkorga aylanadi, davlat va tijoriy strukturalarda rahbarlik lavozimlarini egallaydi.

Hozirgi zamon jamiyatida xotin-qizlarning roli oshishi bilan bir vaqtda ularning ongida tub o'zgarishlar ro'y berayapti. Hayot o'zgarib bormoqda, qadriyatlarini qayta baholash kechayapti. Ular kech nikohga kirishayapti, bola tug'ishni orqaga surishmoqda, u paydo bo'lishi bilan ishga qaytishmoqda. Xotin-qizlar moddiy mustaqillik, oilasi esa qo'shimcha daromad olayaptilar, uning bir qismini sayohatlarga yo'naltirmoqdalar.

O'zgarishlar oila tarkibini ham chetlab o'tmadi. Yolg'iz odamlar va farzandsiz juftliklar soni ko'paymoqda. Yirik shaharlar va aglomeratsiyalarda «yolg'iz» lar butun aholining yarmini tashkil etadi. Moddiy mustaqillikka ega bo'lgan bu odamlar o'zlarini oila tashvishlari va ishlaridan xolos bo'lishlarini istaydilar. Bu tipdagi iste'molchilar yuqori darajada ma'lumotligi bilan ajralib turishadi. Kasbiy o'sishga intilishadi, yetarli darajada safarbar va sifatli hayot hamda shinamlik

darajasiga bozorning istiqbolli maqsadli guruhi sifatida qarab kelinardi. Masalan, butun jahonga mashhur «O'rta yer dengizi bo'yi» Gretsiya, Ispaniya, Italiya va Tunisda yolg'iz odamlar uchun maxsus beshta turistik qishloqlar ochilgan, u yerlarga oilaviy juftliklar qo'yilmaydi.

Demografik muhitda kechayotgan jarayonlar turizm bozorida ikki tendensiya haqida gapirish imkonini beradi. Ulardan biri – turistik xizmatlar potensial iste'molchilari doirasining kengayayotganligidir. Turistik harakatdagi barcha yangi kategoriya shaxslar tutib olinadi. Ularda sayohat qilishga istak va imkoniyat paydo bo'ladi

Ikkinchi tendensiya – sayohat qiluvchi shaxslarning keksayishi, ya'ni tashrif buyuruvchilar tarkibida keksa shaxslar salmog'ining ko'payishidir. Bu jahonning industrial rivojlangan mamlakatlarida umumiy demografik vaziyat va ularda pensiya yoshining pasaytirilishi bilan bog'liq holda yuzaga kelayapti. Ko'pchilik g'arb davlatlarida u nisbatan yuqori bo'lmagan darajada – 60-65 yosh qilib belgilanayapti. Ammo 1980-yillar boshida jahon iqtisodiy inqirozi boshlanishi bilan og'ir moliyaviy ahvolga tushib qolgan ayrim korxonalar haqli dam olishga nafaqat 60 yoshdagilarni, balki pensiya yoshiga yaqin qolganlarni ham jo'nata boshladilar.

Bu odamlar toifasi jismonan mustahkam safarbar odamlardir. Ular amalda cheklanmagan bo'sh vaqtga ega. Ilgari «Sen'orlar» past harid qobiliyatiga ega deb hisoblab kelinardi. Bugungi kunda ularning moddiy ahvoli yaxshi tomonga o'zgardi va ular safarga yaxshigina pul sarflashga tayyordirlar. Zamonaviy «Sen'orlar» da keksayishga yangi psixologik munosabat paydo bo'ldi. Buning sharofati bilan bu kategoriya shaxslarda o'z turistik didlari va maqbulliklari shakllandi.

Bir qarashda keksa kishilar turizmi g'alati ko'rinadi, chunki nafaqa (pensi) ga chiqish haqli dam olishni ta'minlaydi. Ammo biroq aholining turli yoshdagi guruhlari ehtiyojini chuqur o'rganish bunday muammo nafaqat mavjudligi, balki, juda o'tkir bo'lib turganini ko'rsatadi. Aholining band qismi uchun turizm dam olish, kundalik tashvishlardan xoli bo'lish, o'zining ish qobiliyatini tiklash bo'lsa, ulardan farqli ravishda nafaqaxur (pensioner) lar uchun turistik safar faol turmush tarzi shaklidir.

Hozirgi zamon yoshi o'tgan kishilar turistik talablari ularning 20, xatto 10 yillar avvalgi tengdoshlarinikidan keskin farq qiladi. Ular shu yoshda bo'lgan ot-onalariga qaraganda harakatchanroqdir. Bu odamlarda sayru-sayohatlarga moyillik ular nafaqaga (pensiya) ga chiqmaslaridan ancha oldin shakllangan. Yevropada turistik faoliyat qizg'in boshlanganda, ular 30 yoshda edilar. Ularning

ko'pchiligi o'shandayoq sayohatlarda faol ishtiroq etishni ko'ngillariga tugib qo'yishgandi. O'shandan buyon turizm ularning butun hayotlari davomida turmush tarzining ajralmas qismi bo'lib qoldi.

Hozirgi davrda keksa turistlar tajribali va yuksak didli sayohatchilar, turizm ular uchun nafaqat kundalik hayot tashvishlaridan xolos bo'lish vositasi, balki, olamni bilish, uning dinamikasi va ko'pqirraligini belgilovchi omilga aylangan. Hayotga qiziqishlari so'nmagan odamlar ko'pincha qaltis sarguzashtlar qidirib safarlarga o'tlanadilar: Alp tog'larida chang'ida uchadilar, Kolorado asov daryolarida suzadilar. Afrika sahrolarini kezib chiqadilar. Ular turli turistik tashkilotlar va firmalar xizmatlaridan foydalanib guruh bo'lib safarlarga chiqishini ma'qul ko'radilar. Keksa turistlar orasida avtobuslar va kemalardan foydalanib sayohat qilishga talab va qiziqish juda katta.

Shuni ta'kidlash joizki, keksa, jismoniy zaif kishilar ham chetda qolishmaydi. Ular ham o'z imkoniyatlari qat'iy cheklanganiga qaramasdan, sayohat qilishni va yangi taassurotlar olishni istashadi. Aholining bu toifasidagilar uchun dam olish «to'rtinchi yoshdagilar» uchun dasturi doirasida tashkil etiladi. Uni amalga oshirish bilan maxsus tashkilot – nafaqa (pension) klublar va assotsiatsiyalar, shuningdek, Daniyadagi «Daynedj Assotsieshn», Niderlaniyadagi «Sene Vakanti Plan» yoki Shvesiyadagi «Sveridjes Pensionarsforbind» kabi turistik kompaniyalar shug'ullanishadi.

Keksa kishilarning turistik ehtiyojlari kengayishi turg'un xarakter kasb etmoqda. Yuqori o'sish sur'ati bilan turizm bozori segmentida ajralib turadigan bu holat kelajak istiqbolda ham saqlanadi. Yetakchi turistik firmalar bu tendensiyani hisobga olishgan holda keksa yoshdagi potensial mijozlar bilan ishlashning yangi shakllarini izlab topadilar, o'z faoliyatlarini qayta quradilar.

Hozirgi zamon turistik talab va ehtiyoj modifikatsiyasi ijtimoiy – iqtisodiy omillar ta'siri ostida sodir bo'ladi. Turistik bozorga ayniqsa 80-yillar boshidagi jahon iqtisodiy inqirozi kuchli ta'sir qildi. U aholining harid qobiliyati keskin tushib ketishi bilan kechdi. Ishsizlar armiyasi ko'paydi. Inqiroz eng avvalgi jamiyatning o'rta qatlami – turistik xizmatlarning asosiy iste'molchilariga daxl qildi.

Iqtisodiy kon'yukturaning yomonlashuvi ijtimoiy sohada o'zgarishlarga olib keladi. Bu birinchi navbatda turistik talablar xarakteriga ta'sir etdi. Ta'til davri uzaytirildi, ish haftasi qisqartirildi va egiluvchan ish grafigiga o'tkazildi. Mehnat bozorida ro'y bergan bu nomutanosiblikni tartibga solishga qaratilgan chora-tadbirlar bir vaqtning o'zida aholining bo'sh vaqti fondi ko'payishiga olib keldi. Inqiroz odamlarni o'zi dam olishini tashkil etishning yangi shakllarini qidirishga

majbur etdi.

Bo'sh vaqt hajmi ko'payishi bilan aholining rekratsion xulq-atvorida umumiyqisodiy vaziyat o'tkirlashishi soyasida ikki bosh tendensiya ko'zga tashlanadi: ta'til davri bo'lindi va qisqa safarlar o'sdi. 1980-yillar boshlarida Avstriya va Buyukbritaniyada 20 % dan ziyod aholi dam olishga yoz va qish oylarida jo'nab ketadilar. 10 % aholi esa yiliga uch marta va undan ko'proq sayohatlarga jo'naydilar. Xuddi shunday manzara Germaniya, Italiya, Shveysariya va Yevropaning boshqa rivojlangan mamlakatlarida ham kuzatildi. Shunga yaqin natijalar 1990-yillar oxirida Yaponiyada chiqish turizmi tadqiq etib ko'rilganda ham kuzatiladi. Yaponlarning xorijga sayohatlari chastotaligi 1,6 safarni tashkil etadi. Yuqori turistik faollikni katta yoshdagi erkaklar va turmushga chiqmagan xotin-qizlar namoyon qilishdi. 8 kungacha bo'lgan qisqa muddatli sayohatlar ko'proq ommaviy tus oldi (barcha jo'nab ketishlarning 60%). Turistik safarlar kamroq davom etadigan, ammo tez-tez bo'ladigan bo'ldi, g'arb adabiyotlarida bu hodisa «Oraliq bilan sayohat» degan nom oldi.

Bunday sayohatlarni tashkil etish favqulodda foydali ish bo'lib chiqdi va turistik firmalar o'z tomonlaridan muntazam ravishda ularga iste'mol talabini rag'batlantira boshladilar. Turistik bozor yangi segmentini kengaytirishda kompaniyalarning manfaatdorligi shu bilan izohlanadiki, qisqa muddatli tashrif buyuruvchilar odatdagi turistlarga qaraganda bir kunlik hisob-kitob bo'yicha yuqori harajatlar qiladilar. Bundan tashqari, «Oraliq bilan sayohat» ga butun yil davomida talab susaymaydi, aprel, sentyabr-oktyabr va noyabr oylarida yanada jonlanadi. Bu turistik sohada eng o'tkir muammolardan biri – transport va mehmonxonalar ishidagi mavsumiy notekisligini bartaraf etishga yordam beradi.

Yevropada dam olish va bayram kunlari yo'nalishlari juda mashhurdir. Ular ko'rgazmalar, spektakllar, muzeylar, galereyalar, asori-atiqalar do'konlari, sport musobaqalari va boshqa ko'ngil ochar tomoshalarga tashrif buyurishni o'z ichiga qamrab oladi. Odamlar bundan kam bo'lmagan zavq olish uchun milliy parklarda uik-endular o'tkazishadi yoki festivallar, karnovallar, turli degustatsiyalarda ishtirok etish uchun uncha uzoq bo'lmagan yo'lga otlandilar. Asosiy transport turi bo'lib shaxsiy avtomobillar xizmat qiladi.

Qisqa muddatli tashriflar soni bo'yicha Yevropa davlatlari o'rtasida birinchi o'rinni Fransiya egallaydi. Yaqin turizmni rivojlantira turib, u Germaniya Belgiya, Buyukbritaniya, Italiya va Ispaniyadan tashrif buyuruvchilarni qabul qiladi. Bir necha kun davomida turistlar Parij va Fransiyaning boshqa shaharlari bilan tanishadilar: Marsel o'zining okeanagrafik turlari bilan mashhur. Belfort harbiy

baza o'rnidagi qadimiy noyob obidalarini bilan tashrif buyuruvchilarni jalb etadi. Nant arxitektura yodgorliklari bilan dong taratgan va h.k. Ularning har biri o'ziga xos xususiyatga ega. Undan keluvchilarni jalb etishda mohirona foydalanilyapti. Natijada Fransiyaga qisqa muddatli turistlar kelishi yiliga 25 % ga ko'paymoqda. Bu esa uzoq muddatli kelishlarga qaraganda 3-4 marta tezdir.

«Oraliq bilan sayohat» yangi ming yillikda ham turistik talab xarakterini belgilaydi. Angliya konsolting firmasi «Xovat UK» shunday xulosaga keldi. BTT buyurtmasi bo'yicha u ta'til davri dinamikasini tadqiq etib ko'rdi. Bu turizmga barcha harajatlarning 73% to'g'ri keladigan jahonning 18 mamlakatini qamrab oldi. Bo'sh vaqt davomiyligi va «oltin» asrda umum dam olish ko'payishi haqidagi qarama-qarshi fikrlarga zid o'laroq, firma XXI asr sayohatchilari moddiy jihatdan yuqori ta'minlangan darajaga yetadilar, lekin vaqt yetishmasligiga duchor bo'ladilar degan xulosaga keldi. Ta'til dam olish kunlari ham hisobga olingan holda 3-4 kungacha qisqaradi, ammo dam olishga tanaffus chastotasi va insonning hayotiy kuchini tiklash intensivligi ortadi.

Pulga ega bo'lgan, lekin vaqti cheklangan yangi iste'molchilar qisqa muddatda katta xilma-xil taassurotlar olishga intiladilar. Ta'tilni tashkil etishga bunday yondoshuv tematik parklarni rivojlantirish, shuningdek, bir necha kun ichida bir qator mamlakatlarni tomosha qilish imkonini beruvchi kema sayohatlarini uyushtirishga turtki bo'ladi. Ta'til paytida turistning barcha tashvishlardan xoli bo'lish istagi «Hammasi bor» tipi bo'yicha klubdan olishlarini rivojlantirishga imkon yaratadi. Ekskursiya va dam olish kunlari safarlarga ehtiyoj oshadi.

Dam olish usulida tub o'zgarishlar sodir bo'ladi. Ular jamiyat taraqqiyotida fikrlashning o'sishi bilan bog'langan. Avval boshda uzoq davrlar mobaynida mehnat inson hayot kechirishining asosi sifatida qarab kelindi. Dam olish esa kelgusi mehnat uchun kuchni tiklash vositasi deb hisoblanadi. Unda iqtisodiyot butunlay yalpi milliy mahsulotni ko'paytirishga buysundirilgandi. Jamiyat esa yuqori turmush farovonligiga erishishga intildi. Bunga tegishli qulay iqtisodiy kon'yuktura orqali erishish mo'ljallandi. Ikkinchi jahon urushidan keyin mo'l-ko'lchilik davri boshlanishi bilan G'arbda chakana savdo bo'yicha amerikalik V.Lebou «Bizning iqtisodiyot favqulodda unumdordir. Iste'mol biz uchun turmush tarziga aylanishini talab qiladi, toki biz harid qilish va buyumlardan foydalanishni urf-odatga aylantiraylik. Toki biz iste'molda o'zimizning, «Men» imizni belgilovchi ma'naviy qoniqishni qidiraylik. Bizga buyumlar sotib olinishi, tashlab yuborilishi va boshqasi bilan almashtirilishi katta ko'lami zarur» deb e'lon qildi. Amerikaliklar bu chaqiriqda «labbay» deb javob berdilar, ularga Yer yuzi aholisining katta qismi qo'shildi.

Bunday maqsadli belgilov kuchini iqtisodiy tez o'sishning ham chegaralari borligi aniq bo'lguncha saqlab turdi: xom ashyo resurslarining qashshoqlashuvi, energiya manbalarining oxiri ko'rinib qolishi va atrof-muhitning ifloslanishi bugun real vaziyatga boshqacha ko'z bilan qarashni taqozo etayotir. Moddiy farovonlikni oshirish bundan keyin juda qimmatga tushadi.

Plyajlarda passiv vaqt o'tkazish ta'tilni o'tkazishning nisbatan keng tarqalgan shakli bo'lsada halovatda yashash ehtiyojiga kam darajada javob beradi. «Uch S» % : **dengiz - quyosh - plyaj** (Sea-Sun-Sanct) o'rniga asta-sekin «Uch H» formulasi: **milliy an'ana - peyjaz - dam olish** (Lore - Landscape - Leisure) keladi. U eng yaxshi tarzda inson psixologiyasida o'rnashgan yangi qadriyatlarga mos keladi va hozirgi zamon turistik xulq atvorida aks etadi.

Kundalik haqiqatlardan uzilish istagida bo'lgan tashrif buyuruvchi mahalliy koloritga yuqori qiziqish bilan qaraydi. Ayniqsa begona xalq turmushi, madaniyati, axloqi katta qiziqish uyg'otadi. U hamma narsada bayramni ko'rishni istagan holda mahzun shahar manzarasidan, zerikarli, bir xildagi hayotdan nari ketishga intiladi. Ayni paytda insonning kuchi va to'laqonligini tiklash uchun faol dam olish zarurligini anglashi kuchayib boradi. Odamlar turmushda va ishlab chiqarish sohasida paydo bo'ladigan asabiy zo'riqish va sarflangan jismoniy kuch-quvvat o'rnini to'ldirish maqsadida sayohatga jo'naydilar. So'rov natijalariga muvofiq Fransiyada faol dam olishni ma'qul ko'radiganlar soni passiv vaqt o'tkazuvchilarga qaraganda ikki marta ko'p bo'ldi. Rekreatsion motivatsiyaning bu evolyutsiyasi shaxsiy erkinlik kengayishi kontekstida kechadi. Har bir odam o'z turistik safarini tashqi tazyiqsiz o'zi rejalashtiradi. Bekorga turoperatorlar «Baxtingiz – o'z qo'lingizda», «Hammasi taklif qilinadi – tiqishtirilmaydi» degan shiorlarni o'rtaga tashlamaydilar.

Taniqli fransuz olimi M. Breton-Jirarning ta'kidlashicha, hozirgi zamon turisti sarguzashtlar qidira turib, sportga xos qiyofa kasb etayapti. U doimiy ravishda o'zini yengib o'tishga intilmoqda. Uning kayfiyati va tabiat inijliklari qanday bo'lishining farqi yo'q. Davr bilan hamqadam qat'iy ravishda tabiat sari yuz bermoqda. Endilikda turist mustaqillik, ko'ngilxushlik va hayotiy kuch-quvvat izlab yo'lga o'tlanmoqda. U kundalik tashvishlardan voz kechib, o'z individualligini namoyon qilmoqda. Unga a'zolik va jamoalik begona. Kishi faol vaqt o'tkazishni, sog'lom qiyofa kasb etishi uchun jismoniy faoliyatini istaydi. U qisqa vaqtga olomondan qochishni, va g'ayrioddiy turmush kechirishni sinab ko'rishni istaydi. Ko'ngilxushlikka qiziqish ishtiyoqi va harakat bu evolyutsiyani yorqinroq namoyon qiladi.

Tendensiyaning muhimligi bo'yicha emas, keyingi tartib bo'yicha ommaviy

standartlashgan, konveyrli turizmdan ommaviy differensiyalashganga o'tish ko'zga tashlanadi. Turizm XX asrning 1950-yillarida ommaviy harakterga ega bo'ldi. Ya'ni u yuksak rivojlangan mamlakatlardagi ko'pchilik aholi uchun hashamdan ehtiyojga aylandi. Bu davrda o'zining instiutlari, mahsulotlari, ishlab chiqarish sikli, tashkiliy usullari va ishlab chiqarishni boshqaruvi bilan sayohatning qudratli industriyasi yaratildi. Mehmonxonalar, motellar, ko'ngil ochar muassasalar kurilishlari keng tus oldi.

Ommaviy konveyer turizmi 1980-yillar boshlariga qadar amal qilib keldi. U iste'molchilarning bir xildagi motivatsiyasi va xizmatlarni javobgarsiz konveyer shakliga amal qildi. O'sha davrda turizmning bosh motivi dam olish edi. Ya'ni yuqorida aytilganidek odamning sarflagan kuch-quvvatini yana kundalik mehnat qilishi uchun tiklash vositasi deb qaraladi. 60-70 yillardagi iqtisodiy yuksalish xalqaro turizmni ekstensiv o'sishiga olib keldi. Turistik xizmatlarga talab kengaydi. Bunga javoban yangi turistik korxonalar ochildi va turistik mahsulotlar ishlab chiqarish hajmi ko'paydi.

Kompaniyalar ommaviy differensiyalashgan turizmga o'tish iqtisodiyotidagi chuqur o'zgarishlarning ifodasi edi: sotuvchiga nisbatan haridorning kelajakda ko'zda tutilgan ahvoliga qarab «ishlab chiqaruvchi bozori» hukmronligi «iste'molchi bozori» ga aylandi. Bozorni tovarlar bilan to'lg'azilishi, aholi turmush farovonligining oshishi, ishchiga nisbatan va bo'sh vaqtning uning foydasiga o'zgarishi – bularning hammasi iste'mol kelajagi, psixologiyasi va motivlariga ta'sir o'tkazadi. 1980-yillar oxirlariga kelib haridorning yangi tip xulq-atvori shakllanadi. Uning yaxshi xabardorligi, mustaqilligi, taklif qilinayotgan tovarlar va xizmatlarga tanqidiy munosabati ana shu o'zgarishning mahsulidir.

Turizmda iste'molchi narx va xizmat sifati masalalarida tanlovchanroq bo'ldi. Turistik tajriba orttirib u, yangi-yangi taasurotlar va huzur-halovat izlay boshladi. Potensial turist moda ta'siriga tez beriluvchan, o'z mahliyoligini, afzal ko'rishini, bozorga bo'lgan xulq-atvor motivlarini, qiziqishlarini osongina o'zgartiradi. Bugun sayohat ishqibozi iliq dengiz qirg'oqlarida dam olish bilan cheklanib qolmaydi, balki atom elektrostansiyalariga tashrif buyuradi. Shimoliy qutbni zabt etadi, kosmosga uchishga shaylanadi. Turistik ehtiyojlarning murakkablashuvi turizmni bundan keyin diversifikatsiya bo'lishiga olib keladi. Dam olish doirasidagi sayohatlar va ko'ngilochochishlar ongli ravishda yuqori sur'atlarda rivojlanadi. Ular sport, sarguzasht, qishloq turizmi, kema sayohatlari va ularning hamma imkoniyatlari bilan qo'shib ketadi. Ishga daxldor tuizmda kongresslar segmentlari sezilarli kengaydi - insentiv - turlar ham rivojlanadi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, XXI asrda turizm diversifikatsiyasi jarayonlari chuqurlashadi, yangi bozor segmentlari va qashshoqlik paydo bo'ladi. Iste'molchilar talablarining kelgusi personifikatsiyasi ro'y beradi. Turizm individuallik davriga qadam qo'yadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. X.M. Mamatqulov. Xalqaro turizm. Darslik. Samarqand. 2008.
2. V.A. Kvartalnov. Turizm. Uchebnik. M., «Finansi i statistika». 2004.
3. F.K. Komilova. Xalqaro turizm bozori. O'quv qo'llanma T., TDIU-2001.

